

O'ZGARUVCHANLIK. O'ZGARUVCHANLIK NAZARIYASI VA QONUNI.

Sharipova Sayyora Nosirovna

Navoiy pedagogika kolleji o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10533903>

Annotatsiya: O'zgaruvchanlik — tirik organizmlar hamda viruslar belgi va xususiyatlarining xilma-xil bo'lishi. O'zgaruvchanlik termini organizmlarning yangi belgi va xususiyatlar hosil qilishi yoki eski belgi va xususiyatlarni yo'qotishini ham ifodalaydi. O'zgaruvchanlik irsiyatga qarama-qarshi ma'noni anglatadi. Tabiiy sharoitda paydo bo'ladigan O'zgaruvchanlik tabiiy, ya'ni spontan, eksperimentda hosil qilinadigan O. sun'iy, ya'ni O'zgaruvchanlik deyiladi. O'zgaruvchanlik manbai genetik materialning kombinatsiyasi yoki rekombinatsiyasi, gen yoki xromosoma tarkibining o'zgarishi, atrof muhit sharoitining ta'siri bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: irsiyat, mutatsion, modifikatsion o'zgaruvchanlik, genotipik, fenotipik o'zgaruvchanlik, gomologik qator, gen, xromosoma, genom, Shereshevskiy-Terner, Klaynfelter sindromlar, deletsiya, duplikatsiya, translokatsiya.

O'zgaruvchanlik tirik organizmning tashqi, ichki omillar ta'sirida o'zgargan belgi xossalarni hosil qilish xususiyati sanaladi. O'zgaruvchanlik fenotipik va genotipik xillarga bo'linadi. Fenotipik o'zgaruvchanlik ontogenetik va modifikatsion o'zgaruvchanlikdan iborat. Ontogenetik o'zgaruvchanlik organizm yoshi bilan bog'liq holda yuzaga chiqadi. Har bir organizmning ota-onadan olgan xromosomalari shaxsiy taraqqiyotining turli bosqichlarida o'xshash bo'lsa-da, uning tashqi ko'rinishi o'zaro farq qiladi. Bu ontogenetik o'zgaruvchanlikdir.

Modifikatsion o'zgaruvchanlik abiotik omillar ta'sirida paydo bo'ladi. Suvi serob va suvi kam tuproqda o'sgan bir tur o'simlik ko'rinishi turlicha bo'lishi modifikatsion o'zgaruvchanlikdan boshqa narsa emas.

Genotipik o'zgaruvchanlik organizm xromosomalari, genlari bilan bog'liq o'zgaruvchanlikdir. U kombinativ, rekombinativ va mutatsion o'zgaruvchanlikdan iborat. Kombinativ o'zgaruvchanlik deganda ikki har xil genotipli organizmlarni chatishtirishdan hosil bo'lgan o'zgaruvchanlik tushuniladi. Rekombinativ o'zgaruvchanlik esa mitoz yoki meyoza bo'linishda duragay organizmlarga genlar, gomologik xromosomalarni tasodifiy tarqalishi natijasida ro'yobga chiqadigan o'zgarishlardan tashkil topadi. Mutatsion o'zgaruvchanlikni sharxlab golland olimi G.De Friz mutatsion nazariya yaratgan.

Uning mazmuni:

- mutatsion o'zgaruvchanlik oraliq formalarsiz paydo bo'ladigan o'zgaruvchanlik;
- mutatsion o'zgaruvchanlik sifat jihatidan farq qiladigan o'zgaruvchanlik;
- u irsiylanadigan o'zgaruvchanlik.

Mutatsion o'zgaruvchanlik har xil yo'nalishli bo'lib, ular orasida foydalilari hamda zararlilari uchraydi.

Bir xil mutatsiya organizmlarda takroran paydo bo'lishi mumkin. Mashhur rus genetigi N.I.Vavilov g'allaguldoshlar oilasiga kiruvchi o'simlik xillarini o'rganib, **irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonunini** ixtiro qildi. Mazkur qonunga ko'ra g'allaguldoshlar oilasiga mansub birorta turkum vakillari, chunonchi bug'doyda qizil va oq donli o'simlik uchrasa, shunga o'xshash o'simlik arpa, sholi, makkajo'xori, sulii, tariq, bug'doyiq kabi o'simliklarda ham topiladi. Mazkur qonunga ko'ra kelib chiqishi jihatidan yaqin turlar va avlodlar o'zlaridagi irsiy o'zgaruvchanligi bilan bir-biriga o'xshash bo'ladi. Shunga ko'ra irsiy o'zgaruvchanligini bir turda o'rganib, shu turga yaqin boshqa turlarda uchrashi mumkin bo'lgan o'zgaruvchanlikni oldindan aytish mumkin.

Irsiy o'zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni g'allaguldoshlar oilasida kashf qilinganligiga qaramay, u kelib chiqishi o'xshash bo'lgan boshqa organizm xillarida ham o'z tasdig'ini topadi. Masalan oq-qora rangli, patsiz, yungsiz organizmlar qushlar sinfida ham sutemizuvchilar sinfida ham uchraydi. Mutatsion o'zgaruvchanlik gen, xromosoma, genom mutatsiyalarga bo'linadi.

Genom mutatsiyasi

Genom bu – organizmning gaploid to'plamidagi xromosomalar yig'indisi hisoblanadi. Masalan odam genomida 23 xromosoma bor.

Genom mutatsiyalari:

- 1. Poliploidiya;**
- 2. Aneuploidiya;**

Poliploidiya ikki xil bo'ladi: avtopoliploidiya va allopoliploidiya.

Avtopoliploidiya bir turga mansub organizm xromosomalarining karrali ortishi. Avtopoliploidlar Muvozanatli ($4n$, $6n$, $8n$ va hokazo) va muvozanatsiz ($3n$, $5n$, $7n$ va hokazo)ga ajraladi.

Allopoliploidlar har xil turga mansub organizm xromosomalarining birlashishidan hosil bo'ladi. **Allopoliploidiya** turlararo duragay organizmlardagi xromosoma to'plamini karrali ortishidir.

Aneuploidiya

Aneuploidiya hodisasi xromosomalar soni ortishi yoki kamayishi bilan aloqador.

Ayrim holatlarda meyoz jarayonida xromosomalar ikki qiz hujayraga teng taqsimlanmasligi mumkin. Bunda bir gametaga bitta, ikkita yoki uchta xromosoma ortiqcha, ikkinchi gametaga shuncha xromosoma kam taqsimlanadi. Aneuploidiya o'ziga xos nomlarga ega:

- **Monosomik** - Agar zigotada bitta xromosoma kam bo'lsa; $(2n - 1)$
- **Nullisomik** - Agar zigotada bir juft xromosoma kam bo'lsa; $(2n-2)$
- **Trisomik** - Agar zigotada bitta xromosoma ortiqcha bo'lsa; $(2n+1)$
- **Tetrasomik** - Agar zigotada bir juft xromosoma ortiqcha bo'lsa; $(2n+2)$

Xromosomalarning meyoz bo'linishda ajralishi

Xromosoma sonining buzilishi juft yoki bir xil xromosomalar yoki opa-singil xromatidlari meyoz I yoki II davrida (yoki mitoz paytida) ajralmasligi oqibatida kelib chiqadi.

Meyoz I. Quyidagi diagrammada, agar homolog xromosomalar ajralmasa, meyoz I paytida qanday gametalar (tuxum yoki sperma) hosil bo'lishi ko'rsatilgan.

Meyoz II. ham sodir bo'lishi mumkin, bunda bir juft xromatidlar ajralmay qoladi, va natijada ba'zi gametlarda ortiqcha yoki yetishmayotgan xromosomalar mavjud:

Aneuploidiya natijasida kelib chiqqan genetik kasalliklar

Autosoma xromosomalar soni ning o'zgarishi tufayli chiqadigan kasallikka misol qilib, «Daun sindromi»ni olish mumkin. «Daun sindromi»ning kelib chiqishiga 21-juft gomologik xromosomaning bittaga ortib ketishi, ya'ni trisomik holatda bo'lishi sababchidir. «Daun sindromi»ga uchragan shaxslar kariotipida xromosomalar soni 47 ta bo'ladi. Bu kasallik autosoma xromosomalarining o'zgarishi natijasida vujudga kelganligi sababli, ayol va erkaklarda uchraydi.

Bu kasallikka chalingan bemor larga xos belgilar quyidagilardan iborat: bemorning boshi nisbatan kichik, yuzi va peshonasi keng, ko'zlari kichik, bir-biriga yaqin joylashgan, og'zi yarim ochiq, aqli zaif, bepusht bo'ladi.

Daun sindromi kasalligi - 45 (45A + XX) yoki (45A + XY)

Klaynfelter sindromi kasalligi - 47 (44A + XXY) yoki 48 (44A + XXXY)

«Shereshevskiy-Terner sindromi» kasalligi - 45 (44A + XO)

X - trisomiya kasalligi - 47 (44A + XXX)

Xromosoma mutatsiyalari

Xromosoma strukturasi o'zgarishi bilan bog'liq mutatsiyalar xromosoma mutatsiyalari deb nomlanadi.

Ularga quyidagilar kiradi:

Deletsiya - xromosoma o'rta qismining yo'qolishi;

duplikatsiya - xromosomalar ayrim qismlarining ikki marotaba ortishi;

inversiya - xromosoma ayrim qismining o'z o'rnini 180 gradusga o'zgarishi;

translokatsiya –nogomologik xromosomalarning o‘zaro ayrim bo‘laklari bilan o‘rin almashishi.

Gen mutatsiyasi

Gen mutatsiyasi molekular darajada ro‘y beradi.

Gen mutatsiyasi ko‘p hollarda fenotipda yangi belgini rivojlantiradi. Gen mutatsiyalari nukleotidlarning soni ortishi, o‘rin almashishi bilan kechadi.

Irsiy o‘zgaruvchanlik – mutatsiyalar tabiiy sharoitda va sun‘iy sharoitda kuzatiladi. Sun‘iy sharoitda o‘simlik, hayvon va mikroorganizmlarga kimyoviy, fizikaviy omillar ta‘sir etish orqali hosil qilinadi.

Evolyutsiya jarayonida o‘zgaruvchanlikning turli shakllari bir xilda ahamiyatga ega bo‘lmaydi. Irsiy o‘zgaruvchanlik organik evolyutsiyaning asosi va seleksiya uchun material manbai hisoblanadi. Noirsiy o‘zgaruvchanlik organizmlarni muhitning o‘zgarib turadigan sharoitiga moslanishini ta‘minlaydi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadikov, E. (2023). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS OF COMPLIMENTS AND REFUSALS IN ACCORDANCE WITH CONTEMPORARY METHODS. Interpretation and researches, 1(15).

2. Tursunovich, S. E. (2023, May). ILTIFOTNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI O'QITISH USULLARI. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 349-351).
3. Sadikov, E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 27(27).
4. Sadikov, E. (2022). Classification of compliments as speech acts and their basic characteristics in Uzbek and English languages. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 25(25).
5. Sadikov, E. (2022). Noval Teaching Technologies of Pragmatic Speech Acts. Центр научных публикаций (buxdu. Uz), 25(25).
6. Sadikov, E. (2022). РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ КОМПЛИМЕНТАМ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 25(25).
7. Тохирова, М. О. (2021). МАКТАБДА ФИЗИКА ҚОНУНЛАРИГА ДОИР ФАНЛАРАРО ТАТБИҚИЙ ГРАФИК МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 626-631.
8. Отақо'зиевна, Т. М., & Абдуалиевна, А. Ф. (2022). THE ROLE AND ROLE OF VIRTUAL TECHNOLOGIES IN SOLVING INTERDISCIPLINARY APPLIED ISSUES ON NEWTON'S LAWS AT SCHOOL. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 118-121.
9. Тохирова, М. О. (2021). МАКТАБДА ФИЗИКА ҚОНУНЛАРИГА ДОИР ФАНЛАРАРО ТАТБИҚИЙ ГРАФИК МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ МЕТОДИКАСИ. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 626-631.
10. Тохирова, М. О. З. (2023). ФИЗИКА ФАНИНИНГ БОШҚА ФАНЛАР БИЛАН О 'ZARO ALOQADORLIGI VA FANLARARO BOG 'LANISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 787-790.
11. Отақо'зиевна, Т. М. (2023). Fizika Ta'limi Mazmunini Takomillashtirish Va Samaradorligini Oshirishning Integral Pedagogik Texnologiyalari. Miasto Przyszłości, 42, 225-226.
12. Алиқулова, М. Ш. (2023). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(12 Part 2), 172-174.
13. Артыкбаева, З. А. (2015). Методика обучения решению геометрических задач. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (2-2), 59-63.

14. Artikbayeva, Z. A., & Egamova, G. A. (2022). Boshlang 'ich sinf ona tili darsliklarida so 'z birikmasi yuzasidan berilgan bilimlar tahlili. *Science and Education*, 3(2), 734-739.
15. Allayarovna, A. Z. (2022). Using a Competency-Based Approach to Conducting Circle Classes in Mathematics Lessons. *Journal of new century innovations*, 15(1), 7-11.
16. Artikbayeva, Z., Abdumajitova, M., Umirova, M., & Jo'Rayeva, D. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE METHOD IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS LESSONS. *Science and innovation*, 2(B3), 70-72.
17. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). INGLIZ TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI SHARHI. *SCHOLAR*, 1(13), 22-27.
18. Navruza, A. (2023). INGLIZ TILI MORFOLOGIYASIDA SOZ TURKUMLARINI ORGANISH ZARURIYATI. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES"., 14(1).
19. Habibullaevna, A. N. Structural features of substantive, adverbial and verbal phrases in the English, Russian and Uzbek languages. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*.
20. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 2(12), 206-211.
21. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
22. Zakirovich, G. B. (2023). ACCURACY AND FLUENCY IN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 19-25.
23. Gafurov, B. (2023). THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND LANGUAGE IN LEARNING PROCESS. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(5), 55-63.
24. Gafurov, B. Z. (2023). REFLECTION OF STYLISTICALLY MARKED VOCABULARY IN ADVERTISEMENT TEXTS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 425-428.

25. **FAYZULLAEVA, S. U. THEMATIC DIRECTIONS OF THE NATURE OF THE LYRICAL EVENING. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE** Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (5), 157-159.
26. **Nizomitdinova, Z. A. (2023). GENDER LANGUAGE IN MASS-MEDIA. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(9), 646-648.**
27. **Nizomitdinova, Z. (2023). GENDER IN CONTEMPORARY LINGUISTICS. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(2), 124-126.**
28. **Низомитдинова, З. А. (2023). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Journal of new century innovations, 36(1), 6-9.**
29. **Shagiyazovna, R. D., Khairullaevich, N. L., Akhatovna, A. D., Bahadyrovich, R. B., & Abduazizovna, N. Z. (2022). Technique of Meaning-Formulation and Construction Mental Interpretations in Russian Language. Specialusis Ugdymas, 1(43), 10583-10596.**
30. **Mallaevna, O. N. (2022). The process of forming pedagogical ethics in students and its efficiency.**
31. **Mallaevna, O. N. (2022). The process of forming pedagogical ethics in students and its efficiency.**
32. **Очилова, Н. М. (2017). СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКАМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Ученый XXI века, 43.**
33. **TimurRustamovich, A. (2023). CLASSROOM AND EXTRACURRICULAR FORMS OF STUDYING POETRY BY AS PUSHKIN AT SCHOOL. Gospodarka i Innowacje., 41, 226-232.**
34. **Аууров, Т. (2024). METHODOLOGY FOR TEACHING FAIRY TALES AT SCHOOL. Академические исследования в современной науке, 3(1), 5-9.**
35. **Nazirova, M., Matmusayeva, Z., Asqarova, X., Olimova, S., & Аууров, Т. (2024). BLACK CHICKEN, OR UNDERGROUND RESIDENTS" BY ANTONY POGORELSKY IN HISTORICAL AND LITERARY CONTEXT. Development and innovations in science, 3(1), 5-11.**
36. **Аууров, Т. R. (2023). METHODS OF TEACHING LITERARY FAIRY TALES IN HIGH SCHOOL. Gospodarka i Innowacje., 42, 282-286.**
37. **"Biologiya " A. Abdugarimov, A. G'ofurov, K. Nishonboyev, J. Hamidov,**
38. **Toshmuhamedov, O. Eshonqulov «Sharq», 2013**

